

Il Circuito Quantistico del Teletrasporto

A. C. Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino

Si discute il circuito quantistico del teletrasporto. Alcuni concetti di base saranno richiamati prima del calcolo.

Torino, 5 Luglio 2022

Qubit

Prima di affrontare il circuito del teletrasporto, vediamo alcune nozioni di base.

Il qubit è rappresentato da un vettore unitario in uno spazio di Hilbert. Come il bit classico ammette due stati, cioè lo stato 0 e lo stato 1, altrettanto accade al qubit. Per analogia con il caso classico chiameremo questi due stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$. Per il principio di sovrapposizione, esiste la combinazione linearmente dei due stati: $a|0\rangle + b|1\rangle$. Quindi lo stato di un qubit è un vettore unitario dello spazio di Hilbert di dimensione 2 in cui $|0\rangle$ e $|1\rangle$ sono la base ortonormale detta "base computazionale". Si noti che non è possibile esaminare un qubit per determinarne il suo stato, cioè per determinare i due coefficienti a e b . Quando misuriamo il qubit, l'esito della misurazione dello stato di un qubit può essere soltanto $|0\rangle$ o $|1\rangle$. La misurazione del qubit ne cambia lo stato, riducendo la sovrapposizione in uno dei due specifici stati rappresentati dai vettori della base computazionale. Dalla misurazione di un qubit, è possibile ottenere la stessa quantità di informazione rappresentabile con un bit classico.

Algebra con uno o due qubit

Per l'algebra relativa ai qubit si rimanda al corso di Quantum Computing, 2006-07, dell'Università di Cambridge, tenuto da Anuj Dawar. <https://www.cl.cam.ac.uk/teaching/2006/QuantComp/> oppure [Archive](#) Questo testo è un'ottima base per avere gli argomenti del calcolo quantistico e procedere poi con uno studio più dettagliato. Per chi conosce la notazione braket: sia lo stato $|i\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Si può agire su di esso con matrici, ad esempio:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \text{ e } Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

ed ottenere: $X|i\rangle = X(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle = |f\rangle$ e così via.

Vi è poi l'operatore di Hadamard: $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Passiamo a due qubit.

Da <https://docs.microsoft.com/it-it/azure/quantum/concepts-multiple-qubits>

La base computazionale per gli stati a due qubit è formata dai prodotti tensoriali di stati a un qubit. Ad esempio, si ha:

$$\begin{aligned} 00 &\equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, & 01 &\equiv \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \\ 10 &\equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, & 11 &\equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Oppure, si può usare la notazione ket. Ad esempio:

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Da “Quantum Computing”, Appunti delle lezioni di Alessandra Di Piero

<http://groups.di.unipi.it/~dipiero/Didattica/QC05/LezioniQC-05.pdf>

“Consideriamo il caso di due qubits. In analogia con il singolo qubit, possiamo costruire la base computazionale dello spazio degli stati come formata dai vettori $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ $|x, y\rangle$ è un'abbreviazione di $|x\rangle \otimes |y\rangle$, il prodotto tensore di x e y . In notazione algebrica questi vettori” sono stati dati sopra. “Un registro quantistico a due qubits è una sovrapposizione della forma: $|\psi\rangle = \alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle + \alpha_{10}|10\rangle + \alpha_{11}|11\rangle$, con la condizione di normalizzazione” ad 1 della somma dei quadrati dei coefficienti.

Analogamente al caso di un solo qubit, il risultato di una misurazione sarà uno dei stati con probabilità data dal quadrato del relativo coefficiente. “Per un sistema di n qubits possiamo anche misurare solo un sottoinsieme degli n qubits. Per esempio, nel caso di un registro a due qubit possiamo misurare il primo qubit ottenendo come risultato 0 con probabilità $|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2$.” Dopo la misurazione lo stato collassa in:

$$\frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}$$

Lo stato viene rinormalizzato ad 1.

Usando notazione ket, si prenda lo stato $|i\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$, Si può applicare a due qubit la matrice CNOT seguente:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$CNOT|i\rangle = CNOT(\alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle) = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \delta|10\rangle + \gamma|11\rangle$
 Si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_NOT_controllata

Per quanto riguarda gli operatori, rappresentati con matrici, si veda sempre “Quantum Computing”, Appunti delle lezioni di Alessandra Di Pierro
<http://groups.di.unipi.it/~dipierro/Didattica/QC05/LezioniQC-05.pdf>

Se abbiamo due qubit e vogliamo operare solo su uno, ricordiamo da tale testo la proprietà:

$$(M \otimes N)(v \otimes w) = (Mv) \otimes (Nw),$$

dove M ed N sono operatori e v, w i vettori.

Sia M=I matrice identità: $(I \otimes N)(v \otimes w) = (Iv) \otimes (Nw) = v \otimes (Nw)$

Sia N= I, matrice identità: $(M \otimes I)(v \otimes w) = (Mv) \otimes (Iw) = (Mv) \otimes w.$

Gli stati di Bell

Gli stati Bell sono quattro stati quantistici a due qubit con la massima correlazione.

$$\begin{aligned} |\Phi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) & ; & & |\Phi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) \\ |\Psi^+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) & ; & & |\Psi^-\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle) \end{aligned}$$

Per creare gli stati correlati di Bell attraverso circuiti quantistici, il modo più semplice è quello di usare un operatore Hadamard ed un CNOT.

Sia lo stato a due qubit $|00\rangle$. Applico H al primo ed ottengo:

$$\frac{(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle}{\sqrt{2}}$$

e successivamente CNOT, ottenendo:

$$\frac{(|00\rangle + |11\rangle)}{\sqrt{2}}$$

che è lo stato $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Entanglement

Da “Quantum Computing”, Appunti delle lezioni di Alessandra Di Pierro
<http://groups.di.unipi.it/~dipierro/Didattica/QC05/LezioniQC-05.pdf>

Esempio 3.9 (Entanglement) *Lo stato $|00\rangle + |11\rangle$ non può essere fattorizzato nel prodotto tensore di due qubits indipendenti, cioè non esistono a_1, a_2, b_1, b_2 tali che*

$$|00\rangle + |11\rangle = (a_1|0\rangle + b_1|1\rangle) \otimes (a_2|0\rangle + b_2|1\rangle).$$

Esercizio 3.10 *Dimostrare l'affermazione dell'Esempio 3.9.*

Molti qubit

Da <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/quantum/concepts-multiple-qubits>
 (archiviato [Archive](#)).

Many-qubit systems: We follow exactly the same patterns explored in the two-qubit case to build many-qubit quantum states from smaller systems. Such states are built by forming tensor products of smaller states. For example, consider encoding the bit string 1011001 in a quantum computer. We can encode this as

$$1011001 \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Quantum gates work in exactly the same way [come nel caso di uno o due qubit]. For example, if we wish to apply the X gate to the first qubit and then perform a CNOT between the second and third qubits we may express this transformation as:

$$\begin{aligned} (X \otimes \text{CNOT}_{12} \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \equiv 0011001. \end{aligned}$$

X agisce sul primo vettore, CNOT_{12} sul secondo e sul terzo. Si è preso dal sito, ma sarebbe meglio scrivere $\text{CNOT}_{2,3}$.

Diagrammi di circuiti quantistici (Azure Quantum)

Ecco un link prezioso <https://docs.microsoft.com/it-it/azure/quantum/concepts-circuits>

Ci permette di capire come sono le convenzioni dei circuiti quantistici.

“Dopo averne compreso le convenzioni visive, alcuni algoritmi quantistici sono più facili da comprendere in un diagramma del circuito rispetto alla rappresentazione di matrice scritta equivalente. Con Azure Quantum, è possibile usare il pacchetto Python `azure-quantum` per inviare circuiti quantistici con Qiskit, Cirq e anche circuiti formattati specifici del provider.” Dato che si ha a che fare con una logica quantistica, usare un diagramma aiuta a trasferire concetti relativi ai circuiti tradizionali nel nuovo ambito quantistico.

Ecco dal sito Azure alcune informazioni.

Nel diagramma di un circuito, ogni linea continua rappresenta un “registro” di qubit. La linea superiore indica il registro qubit 0 e le restanti vengono etichettate in sequenza.

Le operazioni sono rappresentate da “porte quantistiche”, detta in tale maniera per analogia con le porte logiche classiche. Le porte agiscono su uno o più registri di qubit e vengono rappresentate nei diagrammi da lettere nei riquadri.

Ad esempio, il simbolo

è un'operazione Hadamard che agisce su un registro a qubit singolo.

Da <https://www.quantum-inspire.com/kbase/hadamard/>

The Hadamard gate is a single-qubit operation that maps the basis state $|0\rangle$ to $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ and $|1\rangle$ to $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$, thus creating an equal superposition of the two basis states.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Examples:

```
1 H q[0] # execute Hadamard gate on qubit 0
2 H q[1:2,5] # execute Hadamard gate on qubits 1,2 and 5
```

Il simbolo per CNOT è

Da <https://www.quantum-inspire.com/kbase/cnot/>

```

1 version 1.0
2 qubits 2
3 H q[0] # execute Hadamard gate on qubit 0 to create a superposition
4 CNOT q[0], q[1] # entangle both qubits using CNOT gate

```

Sempre dal sito Azure: “In un circuito quantistico il tempo scorre da sinistra a destra. Le porte quantistiche vengono ordinate cronologicamente, quindi la porta più a sinistra è quella applicata per prima ai qubit. In altre parole, se si immaginano le linee che tengono insieme lo stato quantistico, le linee portano lo stato quantistico attraverso ognuna delle porte nel diagramma da sinistra a destra.” E via discorrendo su Azure.

Il teletrasporto

Il circuito è dato in <https://docs.microsoft.com/it-it/azure/quantum/concepts-circuits>

Da Baur, M., et al. (2012). “Benchmarking a quantum teleportation protocol in superconducting circuits using tomography and an entanglement witness”. Physical review letters, 108(4), 040502. “In the standard protocol, teleportation is performed using non-local quantum correlations combined with classical communication. In this scheme, the sender is in possession of qubit A in an arbitrary state $|\psi_A\rangle$. In the first step (I), a maximally entangled pair is generated, e.g. using a Hadamard (H) gate followed by a controlled-not (CNOT) gate, and shared between the sender (qubit B) and the receiver (qubit C). In the second step (II) the sender applies a CNOT gate on his two qubits followed by a H gate on qubit A generating an entangled three-qubit state $|\tilde{\Phi}\rangle$. In step III, the sender performs a measurement on his two qubits, which combined with step II is equivalent to a measurement performed in the Bell basis. He then sends the digital results to the receiver over a classical communication channel. Depending on these results, the receiver applies one of four unitary operations to his qubit to transform the state $|\psi_C\rangle$ of qubit C into the state $|\psi_A\rangle$ completing the teleportation.”

“Circuit diagram of the standard protocol to teleport the state $|\psi_A\rangle$ of qubit A to qubit C. Here, H is the Hadamard gate, Z and X are the Pauli matrices σ_z and σ_x . The CNOT gate is represented by a vertical line between the control qubit (\bullet) and the target qubit (\oplus)”.

Vediamo ora nuovamente il circuito al link [microsoft](#) ed aggiungiamo pedici agli operatori, numerando le linee.

In [stackexchange](#) (archiviato [Archive](#)) il circuito del teletrasporto è affrontato, per via di una questione di un utente che si chiede quale è la matrice corrispondente al circuito. “Since the quantum teleportation circuit has three qubits, the matrix at each step is 8x8 and thus has 64 elements; this is pretty clunky to type out in its entirety”, è quindi meglio operare passo passo, e se si vuole calcolare la matrice corrispondente.

Vediamo allora come procedere. Il sito mostra una serie di operazioni, di cui la prima è l’applicazione di H sul qubit 2. Seguendo lo schema dato sopra:

$$I \otimes H_2 \otimes I \left(\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \left(H_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Poi si agisce sui qubits 2 e 3 con CNOT:

Zenodo

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} I \otimes C_{2,3} \left(\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes C_{2,3} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) \end{aligned}$$

Si agisce su 1 e 2 con CNOT: $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ \beta \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ \beta \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Si sviluppa:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\beta}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ + \frac{\beta}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si agisce con H su 1:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ + \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

e poi si sviluppa:

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ + \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{\beta}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Si arriva al vettore finale che rappresenta lo stato del sistema di tre qubit:

Zenodo

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \beta \\ \alpha \\ -\beta \\ -\beta \\ \alpha \end{bmatrix} = |\psi\rangle$$

E questo è quanto troviamo alla finre in [stackexchange](#) .

Scriviamo il risultato in notazione ket:

$$|\psi\rangle = (\alpha/2) |000\rangle + (\alpha/2) |100\rangle + (\alpha/2) |011\rangle + (\alpha/2) |111\rangle + (\beta/2) |010\rangle \\ -(\beta/2) |110\rangle + (\beta/2) |001\rangle -(\beta/2) |101\rangle$$

Possiamo adesso immaginare che i qubit “1” e “2” siano in possesso di Alice e che il qubit “3” sia in possesso di Bob, e riscrivere $|\psi\rangle$ come:

$$|\psi\rangle = 1/2 (|00\rangle(\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle) + |01\rangle(\alpha|1\rangle+\beta|0\rangle) + |10\rangle(\alpha|0\rangle-\beta|1\rangle) + |11\rangle(\alpha|1\rangle-\beta|0\rangle))$$

Alice misura i suoi due qubit e manda l’informazione a Bob per via classica. Bob è in possesso comunque del suo qubit. Alice misura i due qubit ottenendo gli stati $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ e $|11\rangle$ con eguale probabilità. In base alla misura lo stato del qubit di Bob è proiettato in

$$\begin{aligned} |00\rangle &\rightarrow (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ |01\rangle &\rightarrow (\alpha|1\rangle + \beta|0\rangle) \\ |10\rangle &\rightarrow (\alpha|0\rangle - \beta|1\rangle) \\ |11\rangle &\rightarrow (\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle) \end{aligned}$$

Quindi, se Alice misura 00 il qubit di Bob è proiettato in $\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$,
Conoscendo i bit classici ed applicando le porte opportune, Bob ottiene lo stato del qubit iniziale di Alice.

Bob’s State	Bits Received	Gate Applied
$(\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle)$	00	I
$(\alpha 1\rangle + \beta 0\rangle)$	01	X
$(\alpha 0\rangle - \beta 1\rangle)$	10	Z
$(\alpha 1\rangle - \beta 0\rangle)$	11	ZX

<https://qiskit.org/textbook/ch-algorithms/teleportation.html> .

Torniamo al circuito:

Le linee doppie rappresentano il risultato classico della misura. Il simbolo della misura è intuitivo. Se il bit è 0 non si applica l'operatore, se è 1 si applica l'operatore. In tal modo si ha la combinazione della tabella vista sopra.

«It could work» [Young Frankenstein]